

A CONDUTA CULPOSA NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM: ANÁLISE DE UM CASO DE HOMICÍDIO

Júlio César Dinoá do Nascimento¹
Márcio José Lima Benício²

RESUMO: Este artigo tem como escopo investigar e analisar a conduta culposa, no exercício da enfermagem, com foco nos casos de homicídio. Para tanto, partimos de uma revisão de literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica e em bases de dados virtuais, como a Biblioteca Virtual de Saúde, o Portal do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), bem como, um *corpus* coletado, primeiramente, nos sites dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) do Rio de Janeiro (TJRJ), Minas Gerais (TJMG) e Maranhão (TJMA), e posteriormente no *site* do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A partir do *corpus* coletado, selecionou-se um caso específico que se refere a conduta culposa do profissional da enfermagem. A escolha do caso emblemático tem como intuito compreender as implicações jurídicas, notadamente criminais, das condutas culposas na enfermagem. Como resultados preliminares, observou-se que muitos dos casos identificados envolvem falhas estruturais no ambiente hospitalar e demonstram recorrente dificuldade, por parte dos profissionais, em distinguir erro, culpa e dolo — evidências que reforçam a importância de formação continuada e de maior segurança jurídica no exercício da profissão. Nesse artigo também se diferencia o erro e dolo, o que também justifica sua importância, tanto no caráter interdisciplinar, por ter a pretensão, no futuro, de dialogar com os estudantes de enfermagem desta mesma Instituição de ensino (UNIGRANDE), como de fornecer conhecimento jurídico a este profissional da saúde, norteando-o quanto as práticas do exercício de sua profissão, de maneira a exercê-la com maior segurança.

Palavras-chave: Enfermagem. Dolo e Homicídio. Eutanásia e Ética.

1. INTRODUÇÃO

A enfermagem, enquanto profissão regulamentada, é essencial para a saúde pública, carrega consigo um elevado dever de diligência e compromisso com a vida humana. Por certo, há circunstâncias nas quais a atuação do profissional da enfermagem ultrapassa os limites do erro e da negligência, adentrando o campo do dolo, quando há intenção ou aceitação consciente da produção de um resultado ilícito, como a morte do paciente. Há, todavia, situações que geram resultados criminosos sem a intenção do profissional, mas pela falta de cuidado que se espera deles.

O presente estudo visa discutir o enquadramento penal dessas condutas culposas, analisando os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, e apresentando um caso concreto julgado pelo Tribunal do Rio Grande do Sul -TJSR. A atuação dos profissionais de enfermagem está diretamente relacionada à promoção,

¹ Graduando de Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza -CE. E-mail: julio.nascimento@uece.br

² Prof. Me. Márcio José Lima Benício, Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza - CE. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

manutenção e recuperação da saúde, bem como à preservação da vida. Com base nesse princípio, espera-se que as ações desses profissionais estejam alinhadas aos preceitos éticos, legais e técnicos que norteiam a prática da enfermagem. No entanto, a realidade demonstra que, em alguns casos, essas normas são violadas, ocasionando situações graves como homicídios, lesões corporais etc., cuja natureza culposa requer aprofundamento e reflexão.

O presente artigo tem como objetivo central analisar os resultados jurídicos das condutas culposas cometidas por profissionais de enfermagem, com enfoque especial nos casos de homicídio. Para atingir esse objetivo, estrutura-se o estudo iniciando-se pelos fundamentos legais da profissão e seguindo pela definição e aplicação da culpa no campo jurídico. Discute-se acerca das consequências dessa conduta na área penal a partir da análise de um caso concreto, cuja escolha, justifica-se pela relevância de compreender a realidade específica do contexto brasileiro, por meio de uma análise mais aprofundada das particularidades sociais, jurídicas e éticas que envolvem o exercício da enfermagem no Brasil. Além disso, o caso aqui selecionado reflete desafios enfrentados no sistema de saúde público e privado, como a precariedade das condições de trabalho, a sobrecarga profissional e as falhas na fiscalização e formação ética dos profissionais.

A escolha do tema se justifica pela relevância social, jurídica e ética que envolve a atuação dos profissionais de enfermagem. Casos de homicídio, embora não sejam frequentes, têm grande repercussão e afetam diretamente a confiança da população nos serviços de saúde. Compreender esses fenômenos é um passo essencial para o aprimoramento da formação e da fiscalização profissional. Assim, espera-se que este trabalho contribua para o debate ético e jurídico sobre os limites da atuação do profissional de enfermagem, oferecendo subsídios teóricos e práticos para a construção de políticas de prevenção, fiscalização e formação contínua que evitem a ocorrência de condutas dolosas no exercício da profissão.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e análise documental de casos de tribunais estaduais e superiores. O critério de seleção envolveu casos de homicídio culposos envolvendo enfermeiros ou técnicos de enfermagem com repercussão jurídica e ética. Foram consultadas bases como o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Minas Gerais (TJMG) e Maranhão (TJMA), e posteriormente no *site* do Superior Tribunal de Justiça além de fontes doutrinárias como Damásio de Jesus (2019), Greco (2017), entre outros. A abordagem é qualitativa e interpretativa, visando compreender o impacto dessas condutas à luz do ordenamento jurídico brasileiro.

3. DISCUSSÕES E RESULTADOS

A conduta dolosa no exercício da enfermagem é caracterizada pela presença de vontade livre e consciente de causar dano, rompendo com os princípios fundamentais da profissão. Segundo Jesus (2019), o dolo direto se configura quando o agente deseja e persegue o resultado, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta. De maneira que a consciência, segundo Greco (2017), é o momento intelectual do dolo e a vontade, o querer do agente, em atingir o resultado delitivo como consequência de sua própria ação.

Ainda para Greco (2017), diferentemente da conduta com dolo, aquela cujo resultado criminoso é atribuído ao agente a título de culpa é resultado de uma falta de

cuidado objetivo. O mesmo autor ensina que há crimes culposos que são cometidos não com uma ação, mas com uma omissão. São os chamados crimes omissivos impróprios, “em que somente as pessoas referidas no § 2º do art. 13 do Código Penal podem praticá-los, uma vez que para elas existe um dever especial de proteção” (Greco, 2017). Para a configuração desse tipo de crime é preciso que o agente se encontre na posição de garantidor, ou seja, tenha uma obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância. O caso concreto analisado no presente trabalho refere-se exatamente a um homicídio culposo praticado por negligência da profissional de enfermagem, que preparou uma injeção com medicamento diferente daquele prescrito pelo médico. Na ementa da decisão abaixo transcrita vê-se que a profissional de enfermagem foi condenada pela sua negligência, ou seja, por não ter agido como a profissão e o ordenamento jurídico esperam dela. O TJRS considerou a negligência da enfermeira, caracterizada pela sua omissão no dever de cuidado e a condenou pelo crime de homicídio. Daí falar-se em crime omissivo impróprio. Veja-se:

Apelação Crime. Homicídio Culposo. Art. 121, §§ 3º E 4º, Do Cp. Réu Absolvido. Irresignação Do Assistente De Acusação. Demonstrada a conduta culposa da acusada, enfermeira do posto de saúde, que preparou a injeção com duas ampolas de cloreto de potássio quando o prescrito pelo médico eram duas ampolas de glicose, entregando a seringa com a medicação errada à técnica para a aplicação na vítima, o que resultou em sua morte. Logo, negligenciou a ré a observância da regra técnica de profissão, de verificar ser a medicação aplicada, efetivamente, aquela prescrita pelo médico. Negligência que ocasionou a morte do paciente. Condenação decretada. Decorrido o prazo prescricional pela pena concretizada, imperativa a extinção da punibilidade. Apelo provido e declarada, de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição.

A análise do caso evidencia que a negligência observada não decorre apenas de falha individual da profissional, mas também de fatores estruturais presentes no ambiente de trabalho, como ausência de mecanismos eficazes de conferência de medicamentos, rotinas aceleradas e sobrecarga funcional. Esses elementos, recorrentes também nos demais casos identificados na pesquisa, confirmam o resultado preliminar apresentado no resumo, segundo o qual falhas sistêmicas no ambiente hospitalar contribuem significativamente para a ocorrência de condutas culposas na enfermagem. Outro ponto constatado na análise é a dificuldade conceitual que muitos profissionais demonstram ao diferenciar erro, culpa e dolo, conforme também indicado nos resultados preliminares. No caso examinado, a negligência foi juridicamente enquadrada como omissão relevante (crime culposo omissivo impróprio). Todavia a falta de compreensão adequada dos elementos subjetivos do tipo penal — especialmente da distinção entre dolo e culpa — pode impactar diretamente a prática assistencial o que evidencia a necessidade de formação continuada em aspectos éticos e jurídicos da profissão.

Vale ressaltar que, segundo Greco (2017) o que caracteriza um crime omissivo impróprio é exatamente a responsabilização criminal por um crime que, em regra, é cometido com uma ação, como é o caso do homicídio, mas que o agente praticou uma omissão. No caso, omitiu-se de tomar o devido cuidado. Tais crimes estão previstos no art. 13, §2º do Código Penal Brasileiro. À propósito, vale a pena transcrever um trecho da decisão do TJRS: “Dessa forma, ao não verificar a substância que estaria sendo aplicada na vítima, negligenciou a ré, com sua omissão, o dever legal que lhe

incumbia (art. 13, §2º, alínea 'a', do Código Penal), tendo a aplicação da substância errada na vítima ocasionado a sua morte. ”

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilização penal do enfermeiro por atos culposos que resultem na morte de pacientes revela a importância de sua atividade para a sociedade, afinal de contas, o profissional que lida com o bem jurídico mais importante do ser humano, a vida, não pode ser negligente. Casos de homicídio culposos demonstram que, embora raros, tais eventos podem ocorrer mesmo em ambientes regulados e institucionalizados, exigindo vigilância constante e mecanismos eficazes de prevenção e responsabilização. O enfermeiro não deve comportar-se de forma negligente sob pena de responder penalmente por suas falhas. Como visto no caso apresentado, a combinação de acesso facilitado a substâncias letais, ausência de supervisão adequada e falta de integração entre instituições cria o ambiente ideal para a repetição de condutas letais. Do ponto de vista legal, é imprescindível que os enfermeiros compreendam que a prática culposa configura crime de homicídio.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 1986.

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. **Resolução COFEN nº 564/2017**. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br>. Acesso em: abr. 2025.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: parte geral, volume I** – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017;

JESUS, Damásio E. de. **Direito Penal: Parte Geral**. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

RIO GRANDE DO SUL. **Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul**. Terceira Câmara Criminal. Apelação nº: 70066172164, rel. José Ricardo Coutinho Silva, j. 23 mar.2018. Disponível em:< <https://www.tjrs.jus.br>> Acesso em: 24 abr. 2025.